

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DA COVID-19 E OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS EM BRASÍLIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6349106

Leila Akemi Evangelista Kusano

Enfermeira, Mestre em Educação Profissional pela Universidade da Cidade de São Paulo

Yasmin Noletto Nascimento

Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário do Distrito Federal

RESUMO

Objetivo: Elaborar um material educativo que possa ser utilizado em população alfabetizada ou analfabeta, sem haver restrições de conhecimentos e saberes, a fim de, quando aplicados na prática, tais conhecimentos contribuam a prevenir doenças respiratórias. Foi realizado uma revisão integrativa de literatura sobre a importância da educação em saúde em tempos de pandemia da covid-19 na população do Distrito Federal. **Método:** estudo descritivo de qualitativo sendo realizado uma revisão integrativa de literatura para a construção do material. Foram pesquisados artigos de 2000 até o ano de 2020 na língua portuguesa. Os dados coletados foram das plataformas: LILACS, EDUC@ e boletins epidemiológicos sobre COVID-19 do Ministério da Saúde. **Resultados:** As doenças respiratórias causam possuem alta taxa de mortalidade, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Mesmo sendo altamente infecciosas e terem altos índices de disseminação, há um déficit em educação em saúde para a comunidade leiga e analfabeta. A pandemia do COVID-19 que teve seu primeiro caso em São Paulo comprovado em fevereiro de 2020, após 5 meses já encontravam-se mais de 6.000 confirmados na mesma região, isso mais uma vez comprova que ações sociopolíticas que abrangem todas as camadas da sociedade se torna imprescindível quando se diz respeito à doenças do trato respiratório. **Conclusão:** O uso de materiais visuais e verbais associadas, podem facilitar o entendimento e compreensão das pessoas, principalmente as com baixa escolaridade. A construção de um material lúdico garante que a comunicação seja mais efetiva, sendo assim, há conscientização sobre fatores importantes como por exemplo: instruções e mudanças de hábitos para evitar tais infecções, bem como a causada pelo novo coronavírus.

Palavras-chave: covid-19, doenças respiratórias, educação em saúde

ABSTRACT

Objective: To carry out an integrative literature review on the importance of health education in times of the covid-19 pandemic in the population of the Federal District for the development of educational material in a playful way to cover the entire population, without restrictions on knowledge and knowledge, so that, when applied in practice, such knowledge contributes to preventing respiratory diseases. **Method:** Respiratory diseases cause have a mortality rate, both in developed and developing countries. Even though they are highly infectious and have high rates of dissemination, there is a deficit in health education for the lay and illiterate community. The COVID-19 pandemic that had its first case in São Paulo proved in February 2020, after 5 months there were already more than 6,000 confirmed in the same region, this once again proves that sociopolitical actions that cover all layers of society becomes essential when it comes to respiratory tract diseases. **Conclusion:** When visual and verbal languages are together, in order to reach more people in the community, the prevention of respiratory diseases becomes more effective. The construction of a playful material ensures that communication is more effective, thus, there is awareness about important factors such as: instructions and changes in habits to avoid such infections, as well as the one caused by the new coronavirus.

Keywords: covid-19, respiratory diseases, health education.

1. INTRODUÇÃO

Em 2019, no mês de dezembro, o SARS-CoV-2, o mundo se deparava de uma nova doença ocasionada pelo vírus Coronavírus, que foi identificado pela primeira em uma cidade chinesa chamada Wuhan. Fato que tornou uma emergência de saúde pública e gerou interesse internacional em 2020. A propagação aconteceu e maneira tão rápida que foi decretado uma pandemia, atingindo todo o mundo (DIAS; RIBEIRO, 2020; GALINDO et al., 2021; SILVA et al., 2020).

O Brasil está enfrentando o surto da doença que necessita de mudanças de comportamento por parte de toda a população, tanto de maneira individual quanto de maneira coletiva. É de extrema importância que a comunidade tenha uma boa conduta e siga as recomendações da OMS, respeitando o isolamento social, para que essa doença seja combatida. Materiais educativos para educação em saúde é uma estratégia muito boa para a prevenção de doenças e promoção da saúde (OLIVEIRA et al., 2020; SILVA et al., 2020).

A educação em saúde é uma das melhores formas para incentivar a mudança de hábitos, comportamentos e atitudes individuais e coletivas, principalmente quando se trata de saúde pública, ou seja, é uma boa estratégia para o combate a COVID-19. Essa educação em saúde pode ser feita através de materiais educativos de linguagem

apropriada e acessível para a população. Existem outras concepções de educação em saúde, que não têm enfoque em saúde sanitária, entre elas temos a educação popular em saúde, que influenciou no surgimento do Sistema Único de Saúde, pois ganhou muita relevância histórica no Brasil (MOREL, 2021; SILVA et al., 2020).

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo do tipo Revisão Integrativa de Literatura (RIL) no qual objetiva “reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado. Para tanto, pretende-se seguir as seis etapas da RIL: 1) Definição do objetivo do estudo, pergunta norteadora e questões a serem respondidas; 2) Elucidação dos critérios de inclusão e exclusão; 3) Coleta de evidências científicas; 4) Análise dos artigos científicos; 5) Interpretação dos resultados; 6) Síntese das evidências (MENDES et al., 2008).

Etapa 1: O presente estudo originou-se com a seguinte pergunta: “A educação em saúde é capaz de diminuir a propagação da Covid-19 e outras doenças respiratórias por meio da prevenção”? Portanto, o objetivo deste estudo é apontar as principais evidências indexadas nas bases de dados acerca de educação em saúde e prevenção de doenças respiratórias. A pesquisa tem como objetivos específicos: Promover a conscientização individual do público leigo sobre o vírus SARS-CoV-2 de forma lúdica e com linguagem simplificada. 2) Orientá-los sobre a importância da higienização das mãos; higienização de superfícies; ventilação de ambientes; evitar aglomerações na prevenção de doenças respiratórias; dados epidemiológicos de maneira progressiva desde o surgimento da doença no Brasil sobre a Covid-19.

Etapa 2: Os critérios de inclusão foram artigos nacionais e internacionais, publicados de 2000 a 2020 em texto completo, de livre acesso, disponíveis gratuitamente e em língua portuguesa. Também serão utilizados dados epidemiológicos sobre a Covid-19 advindos do Painel Coronavírus, além do orçamento para o enfrentamento da doença disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Por fim, serão consultadas algumas informações da Organização Mundial de Saúde.

Foram descartadas teses, dissertações, monografias, trabalhos publicados em anais e estudos encontrados em mais de uma plataforma.

Etapa 3: A pesquisa foi elaborada de maneira retrospectiva de agosto de 2000 a março 2021 por intermédio de pesquisa eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Educ@. Para busca de evidências científicas sobre a temática, foram utilizados a combinação dos descritores cadastrados no DeCs (Descritores em Ciências de Saúde): Doenças Respiratórias, Coronavírus e Educação em Saúde com o operador boleado “AND” entre cada descritor.

Etapa 4: Foi feito um cruzamento entre os descritores em resposta a pergunta norteadora, no qual alguns foram excluídos por não abordem o assunto no título e/ou resumo. Foi feito um rastreamento aprofundado por meio de leitura de artigos na íntegra nos casos de título e resumo não esclarecedores, a fim de evitar o ocultamento de estudos relevantes.

Etapa 5: Após a leitura na íntegra dos artigos que foram selecionados, foi realizado a interpretação dos resultados coletados nos estudos.

Etapa 6: Amostra final da leitura encontrada foi de 25 artigos e dois materiais.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

1.1. Doenças respiratórias

As doenças respiratórias atingem desde nosso trato respiratório superior (mucosas nasais) até o trato respiratório inferior. O sistema respiratório de um adulto pode filtrar cerca de 100.000 litros de ar por dia, frequentar ambientes hostis como locais fechados e com grande aglomeração de pessoas e ter contato com pessoas infectadas por esse tipo de doença podem colocar em risco a saúde respiratória do indivíduo. Essa exposição predispõe a maiores chances de desenvolver infecções seguidas de inflamações do trato respiratório que pode durar de 1 a 21 dias na sua fase aguda, podendo ser causada por vírus ou bactérias. Se não tratadas ou tratadas de forma inadequada podem evoluir para processos infecciosos e inflamatórios

crônicos. Esse tipo de doença pode acometer pessoas de todas as faixas etárias, sendo um importante fator nas causas de morte e morbidade na vida da população (CORIA et al., 2017; PÉREZ-PADILLA et al., 2014).

Os fatores socioeconômicos são grandes determinantes para as doenças respiratórias, estudos evidenciam que locais com condições de vida elevada apresentam baixa taxa de hospitalização, ao contrário dos locais com baixas condições de vida, que apresentam uma alta taxa de hospitalização. Logo podemos afirmar que os determinantes sociais estão diretamente ligados com as doenças infecciosas e sua forma de distribuição. Além do mais, o índice de casos de doenças respiratórias está diretamente ligado a hábitos como, por exemplo: o uso de fogão a lenha e de lareiras, pois a inalação da fumaça produzida na queima da lenha é prejudicial a saúde, a poluição ambiental, a exposição a químicos e o tabagismo (ANTUNES et al., 2013; ANTUNES et al., 2014; BERNART et al, 2009).

De acordo com a OMS, conforme citado por Bernat et al. (2009, p. 1914) aponta como desafios para um melhor perfil epidemiológico em relação à saúde respiratória, as barreiras socioeconômicas (pobreza, baixa escolaridade e más condições sanitárias), ambientais (tabagismo, poluição e baixa qualidade da alimentação), a elevada incidência de contaminação por HIV e tuberculose além de problemas na organização dos serviços de saúde. São citadas, ainda, a ausência de iniciativa política para implementar ações no setor saúde, a lacuna de dados epidemiológicos sobre o tema e as barreiras relativas ao paciente (desconhecimento sobre as doenças respiratórias e barreiras culturais em relação aos doentes e a determinados tratamentos).

Toda a população está suscetível a desenvolver doenças respiratórias agudas, porém certos grupos são mais acometidos como, por exemplo, crianças na faixa etária de cinco a nove anos, onde a principal doença é a asma, causada por fatores genéticos e ambientais. Outra população bastante acometida é os de idosos, que se tornam mais suscetíveis devido as alterações fisiológicas que podem acometê-los, entre elas estão a diminuição ou ineficiência imunológica, queda da atividade ciliar e elevação da rigidez pulmonar. A população idosa do sexo masculino se mostrou mais suscetível em relação ao sexo feminino, muitas vezes por fatores culturais relacionados à menor procura de unidades de saúde ou por terem hábitos de vida

menos saudáveis como o tabagismo e o alto consumo de bebidas alcoólicas (ARANHA et al., 2011; CORIA et al., 2017).

1.2. Covid-19

O coronavírus faz parte de uma família de vírus que atingem o sistema respiratório e intestinal, tanto em humanos quanto em animais, na maioria dos casos a infecção causada em humanos se dá por conta da baixa patogenicidade, gerando sintomas leves, semelhantes ao de um resfriado, mas pode acontecer da infecção ser mais grave em grupos de risco, idosos e crianças. As características dos vírus desta família são compostas por glicoproteínas do tipo Spike (S), que ligam o vírus aos receptores celulares do organismo hospedeiro e elas são fundamentais no processo de fusão da membrana celular ao envelope viral. O Sars-CoV-2, vírus causador da COVID-19, apareceu pela primeira vez na China, em dezembro de 2019 e foi caracterizado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde devido a elevada taxa de dispersão e mortalidade. (BRASIL, 2020; NETO; FREITAS, 2020; SCHAEFER et al., 2020).

A principal forma de transmissão do vírus é de maneira direta, ou seja, por meio da fala, tosse, espirro, devido as gotículas respiratórias infecciosas que entram em contato com as mucosas ou conjuntivas das pessoas saudáveis através do ar e por contato com a mucosa oral de uma pessoa contaminada. A transmissão indireta ocorre quando o vírus está localizado em uma superfície, nesse caso a superfície contaminada deve ser associada com o contato direto das mãos com a boca, nariz e olhos. Muitas informações sobre esse vírus ainda são desconhecidas, mas quando se trata de sinais e sintomas clínicos os mais comuns são os sintomas respiratórios e seu período médio de incubação é de 5.5 dias, com intervalos de até 12.5 dias e seu período de transmissibilidade é em média de 7 dias após o início dos sintomas, mas em caso de pessoas assintomáticas não se sabe ao certo quando inicia-se essa transmissão. (BRASIL, 2020; NETO; FREITAS, 2020). Conforme Sávio (2020, p. 3) pacientes sintomáticos para a Covid-19 eliminam, por meio de fala, tosse e/ou espirro, gotículas respiratórias que contém o SARS-CoV-2, que pode se depositar em superfícies como aço e plástico e sobreviver por até 72 horas.

Os sintomas mais comuns são febre, tosse, dispneia e fadiga muscular, mas alguns pacientes podem apresentar outros sinais e sintomas como: dor de cabeça,

dor de garganta, rinorréia, diarreia, pneumonia bilateral, dor no peito, náuseas e vômitos e linfopenia (ALBUQUERQUE et al., 2021).

O período de incubação é de cerca de 5.5 dias, o aparecimento dos sintomas podem acontecer em até 11 dias após a contaminação em cerca de 97,5% das pessoas que foram infectadas e o período de infecção ainda não é totalmente esclarecido, mas pode ser de 24 a 48 horas após o aparecimento de sintomas (ALBUQUERQUE et al., 2021; FLUMIGNANI et al., 2020).

As principais medidas de prevenção da COVID-19 são: não se expor ao vírus e isso inclui ficar em casa, em isolamento social, limpar e desinfetar objetos e superfícies que foram tocadas por outras pessoas, higienizar as mãos com água e sabão e álcool gel 70%, tossir ou espirrar no cotovelo ou em lenço descartável, manter o distanciamento social de no mínimo 1 metro e utilizar máscara (BRASIL, 2020; SILVA et al., 2020). De acordo com Ortelan, et al. (2021, p. 684) o uso das máscaras de tecido como uma medida adicional de proteção frente a pandemia de COVID-19 é especialmente relevante para populações em vulnerabilidade social diante da impossibilidade de adoção de medidas de distanciamento social em diversos contextos brasileiros, a exemplo das periferias e favelas e dos transportes públicos.

Os impactos da Covid-19 são grandes, a população enfrenta desafios diariamente devido sua elevada taxa de transmissibilidade, inclusive em casos assintomáticos, a ausência de tratamento eficaz e a grande vulnerabilidade social da população. Outros fatores são as complicações geradas nos casos mais graves que necessitam de internação hospitalar, fazendo com que os leitos hospitalares fiquem saturados e o risco de morte elevado. O fato de a pandemia exigir quarentena fazendo com que as pessoas fiquem em casa e saiam apenas para casos necessários também trás grandes impactos, tornando a população mais vulnerável ao adoecimento mental (OLIVEIRA et al., 2020).

Em relação ao grupo de risco estão inclusos os idosos, pessoas com comorbidades (diabetes, hipertensão arterial, problemas respiratórios e renais, câncer, cardiopatias, imunossupressão) e gestantes. Buscar ações que protejam os idosos é essencial, pois eles são associados ao maior risco de morte e complicações por Covid-19. Isso não exclui a responsabilidade da população que não faz parte dos grupos de riscos, que devem sua parte, uma vez que a redução da transmissão

comunitária é essencial para o bem de todos (OLIVEIRA et al., 2020; RODRIGUES, 2020).

1.3. Educação em Saúde

A educação em saúde consiste em um processo sistemático, contínuo e permanente que se constitui pela fusão de aspectos oriundo do campo educacional e da saúde. Esse processo objetiva o desenvolvimento e a formação da consciência crítica do indivíduo e apresenta um caráter pedagógico, que contém relação com o ensino e a aprendizagem dos assuntos relacionados a saúde e estimula a busca de soluções em assuntos de caráter coletivo (BRASIL, 2007; MARINHO; SILVA, 2015).

De acordo com o Ministério da Saúde, segundo Camossa (2014, p. 15), o artigo 200 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso III estabelece como responsabilidade do SUS ordenar a formação na área da Saúde - o que significa que o SUS deve se responsabilizar pelas ações da educação em saúde. Vendrusculo (2016, p. 7) sugere que devem ser criadas estratégias de estruturação de processos educativos que assegurem novas práticas sanitárias, superando os modelos tradicionais centrados nas abordagens de doença e riscos, é preciso considerar a adequação do perfil profissional e o desenvolvimento de iniciativas de valorização dos trabalhadores. (Vendrusculo et al., 2016).

Para uma saúde coletiva eficaz, é necessário que cada indivíduo faça a sua parte, pois a dimensão individual é tão importante quanto a coletiva, ou seja, qualquer comprometimento a saúde individual pode refletir no coletivo, como é o caso das doenças infectocontagiantes, onde um indivíduo pode contaminar uma população inteira. Tendo em vista esse saber podemos concluir que a Educação popular em Saúde (EPS) é de grande importância, pois leva um saber para toda comunidade, produzindo saúde no âmbito individual e coletivo e criando a responsabilidade compartilhada entre pessoas e o coletivo (BRASIL, 2010; LIMA et al., 2020; PFUETZENREITER, 2001).

Para Silva, et.al, (2020), materiais educativos são estratégias de educação em saúde, e sua linguagem adequada, acessível e gratuita permite contribuir para o cuidado em saúde, para a prevenção de doenças e promoção da saúde, pois caracteriza-se como veículo transformador de práticas e comportamentos socioambientais. A utilização dessas estratégias na saúde pública em um momento

de pandemia é muito importante, principalmente quando integra a Universidade à comunidade, por meio da educação infantil.

Diante do exposto, foi construído um material simples, lúdico, com potencial educativo e que atendesse o público analfabeto. Sendo assim propomos a criação de nove dados cada um com seis faces referentes a doenças respiratórias e Covid-19, medidas de prevenção, locais de transmissão, hábitos importantes, pessoas mais suscetíveis, sinais e sintomas, alimentos que rebaixam a imunidade, disseminação independente da condição climática.

Portanto, encontra-se abaixo um molde do material educativo proposto:

- Em princípio, o jogo será composto por nove dados personalizados com seis faces;
- Cada dado representa uma temática específica sobre doenças respiratórias;
- A ideia do jogo é que se arremessem os dados e seja contado uma história livre de acordo com a face sorteada por eles;
- A partir da história elaborada, o coordenador da atividade poderá avaliar o grau de informações que se têm sobre a prevenção da Covid-19 e demais doenças respiratórias.
- Os dados correspondem, respectivamente, as seguintes informações:

1- Locais de transmissão das doenças respiratórias:

Casa, hospital, shopping, escola, academia e farmácia.

2- Locais de transmissão das doenças respiratórias:

A pé, carro, ônibus, bicicleta, avião e barco.

3- Hábitos que diminuem a transmissão das doenças respiratórias:

Máquina de lavar, roupa, tanque, bacia, chuveiro, sabão.

4- Formas de prevenção das doenças respiratórias:

Máscara, face shield, sapato, pia, chuveiro, luvas.

5- Pessoas que podem ser atingidas por doenças respiratórias:

Vovô, criança, grávida, pessoa doente, pessoa feliz e cadeira de rodas.

6- Importância da higienização de superfícies:

Tapete, prato, cadeira, maçaneta, interruptor e tomada.

7- Sintomas:

Tosse, perda do olfato, febre, dor de cabeça, falta de ar e diarreia.

8- Alimentos que rebaixam o sistema imunológico

Pizza, sorvete, hambúrguer, chocolate, salgadinho, doces.

9- Transmissão independente do clima

Sol, chuva, inverno, verão, outono e primavera.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que a educação em saúde e o material elaborado têm o propósito de levar informações para todas as camadas da sociedade, independente da classe socioeconômica. A elaboração de elementos educativos que se comunicam de forma lúdica garante a comunicação de forma universal entre a comunidade e a equipe de saúde. A prática e interação entre os profissionais e indivíduos potencializam ainda

mais o aprendizado e também consolida o objetivo de conscientização sobre as doenças respiratórias, bem como o Covid-19, levando o conhecimento necessário para preveni-las.

Espera-se conseguir implementar o material, para que possa ser validade como atividade educativa em todos os âmbitos que ocorram o processo de educação em saúde. Se necessário, algumas imagens podem ser substituídas para que haja maior compreensão da prevenção e possíveis formas de contaminação das doenças respiratórias, dentro ela a Covid-19.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE N. L. S. Planejamento operacional durante a pandemia de Covid-19: comparação entre recomendações da Organização Mundial da Saúde e o Plano de Contingência Nacional. **Cogitare Enferm.** Disponível em:

<<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/72659/pdf>>. Acesso em: 17 mar. 2021.

ANTUNES, F. P. et al. Determinantes sociais dos diferenciais intraurbanos das internações por doenças respiratórias em Salvador (BA), Brasil. **Rev. bras. epidemiol.** SUPPL D.S.S. 2014; 29-38. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/8Lv5tJBrLCJrftHNdGqBqCw/?lang=pt>>. Acesso em: 12 mar. 2021.

ANTUNES, F. P. et al. Desigualdades sociais na distribuição espacial das hospitalizações por doenças respiratórias. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 29(7):1346-1356, jul, 2013. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/csp/a/4PKQKTRbNqQpFK47FtTQh6w/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 12 mar. 2021.

ARANHA, M. A. F; GRISI, S. J. F. E; ESCOBAR, A. M. U. Relação da doença respiratória declarada pelos pais e fatores socioeconômicos e culturais. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 29, n. 3. Pág. 352-356, 2011. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rpp/a/z6TWPSSPQ9fPJb6kPBzrFRM/?lang=pt>>. Acesso em: 18 mar. 2021.

BERNART, A. C. et al. Prevalência de sintomas respiratórios e fatores associados: estudo de base populacional em adultos de Lages, Santa Catarina, Brasil. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 25(9):1907-1916, set, 2009. Disponível em:

<<https://www.scielosp.org/article/csp/2009.v25n9/1907-1916/>>. Acesso em: 23 mar. 2021.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Diretrizes de educação em saúde visando à promoção da saúde: documento base - documento I/Fundação Nacional de Saúde - Brasília: Funasa, 2007. 70 p.: il. Disponível em:

<<http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38937/Educa%C3%A7ao++em+Saude++Diretrizes.pdf>>. Acesso: 07 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-ncov). Brasília, 2020. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1050437>>. Acesso em: 24 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – 3. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: < https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf>. Acesso em: 20 abr 2021.

CAMOSSA, D. A; CARO, S. M. P. Promoção em saúde e educação sociocomunitária. **Série-Estudos** - Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB, Campo Grande, MS, n. 38, p. 107-128, jul./dez. 2014. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/icse/a/6dR6MvCvyHKBkzbYJnFY9jb/?lang=pt>>. Acesso em: 01 maio 2021.

CORIA, V. R. et al. Caracterização dos idosos internados por doença respiratória aguda em um hospital escola terciário. **Rev Med** (São Paulo). 2017 abr.-jun.;96(2):94-102. Disponível em: < <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-868080>>. Acesso em: 18 mar. 2021
DIAS, E. C; RIBEIRO, D. R. S. V. Manejo do cuidado e a educação em saúde na atenção básica na pandemia do Coronavírus. **J. nurs. health**. 2020;10(n.esp.):e20104020. Disponível em: < <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129474> >. Acesso em: 19 mar. 2021.

FLUMIGNANI, R. L. G. et al. Evidências de revisões sistemáticas Cochrane para o controle da disseminação da infecção pelo COVID-19. **Diagn. Tratamento**. São Paulo, v. 25, n. 3, pág. 121-129, 2020. Disponível em: <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072020000100203>. Acesso em: 7 abr. 2021.

GALINDO, N. N. M. et al. Covid-19 e tecnologia digital: aplicativos móveis disponíveis para download em smartphones. Texto & Contexto - Enfermagem v. 29. Disponível em:<http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072020000100203>. Acesso: 22 mar. 2021.

LIMA, L. O. et. al. Perspectivas da Educação Popular em Saúde e de seu Grupo Temático na Associação Brasileira de Saúde Coletiva. **Ciência & Saúde Coletiva**, 25(7):2737-2742, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/ZngBvSLW4q5MNkXVdjpzxpj/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 28 abr. 2021

MARINHO, J. C. B; SILVA, J. A. D. Concepções e implicações da aprendizagem no campo da educação em saúde. **Revista Ensaio**. Belo Horizonte, v. 17, n.2, p. 351-371, maio-ago, 2015. Disponível em: < http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-21172015000200351&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 14 abr. 2021.

MENDES, K. D. S; SILVEIRA, SILVEIRA, R. C. C. P; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enferm**, Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 758-64. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?lang=pt&format=pdf>>. Acesso em: 27 mar. 2021.

MOREL, A. P. M. Negacionismo da Covid-19 e educação popular em saúde: para além da necropolítica. **Trab. educ. saúde**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, 2021.

Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/tes/a/pnVbDRJBcdHy5K6NSc4X65f/?lang%3Dpt>>. Acesso em: 12 mar. 2021.

NETO, A. R. S; FREITAS, D. R. J. Utilização de máscaras: indicações de uso e manejo durante a pandemia da covid-19. **Cogitare Enfermagem**, 2020. Disponível em: < <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/07/1103881/12-72867-v25-pt.pdf>>. Acesso em: 22 mar. 2021.

OLIVEIRA, W. K. et al. Como o Brasil pode determinar um COVID-19. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 29, n. 2, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ress/a/KYNShRCc8MdQcZHgZzVChKd/?format3pdf&lang%3pt>>. Acesso em: 9 mar. 2021.

ORTELAN, N. et al. Máscaras de tecido em locais públicos: intervenção essencial na prevenção da COVID-19 no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, 26(2):669-692, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/qNQ5bT4JCch7C8ZVw5cgpfK/?lang=pt#:~:text=A%20triagem%20de%20artigos%20e,de%20propaga%C3%A7%C3%A3o%20do%20novo%20coronav%C3%ADrus.>>. Acesso em: 09 mar. 2021.

PÉREZ-PADILLA, R. et al. Combate a doenças respiratórias: esforços divididos levam ao enfraquecimento. **J Bras Pneumol**. 2014; 40(3): 207-210. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/s3QCxmflTYyF6dW7z3m4h9w/?lang=pt&format=pdf>>. Acesso em: 12 mar. 2021.

PFUETZENREITER, M. R. A ruptura entre o conhecimento popular e o científico em saúde. **Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 3, n. 1, jun. 2001. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/epec/a/bB4yTv6BVF8JCRCpr4bft9p/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 25 abr. 2021.

RODRIGUES, P. Comorbidade, idade e letalidade no Covid-19 nos estados de Goiás. **BR1.1**, s.l; s.n; 21 maio 2020. Disponível em:<<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1116243> >. Acesso em: 19 mar. 2021.

SÁVIO, B. P. B. et al. Mecanismos imunopatológicos envolvidos na infecção por SARS-CoV-2. **Bras Patol Med Lab**. 2020; 56: 1-10. Disponível em: <[https://www.scielo.br/j/jbpml/a/8BSZPYms95JCjyW5stbLBGM/?lang=pt#:~:text=Ap%C3%B3s%20a%20entrada%20do%20SARS,\(ECA%2D2\)\(%209](https://www.scielo.br/j/jbpml/a/8BSZPYms95JCjyW5stbLBGM/?lang=pt#:~:text=Ap%C3%B3s%20a%20entrada%20do%20SARS,(ECA%2D2)(%209)>. Acesso em: 10 mar. 2021.

SCHAEFER, B. M. et al. Ações governamentais contra o novo coronavírus: evidências dos estados brasileiros. **Revista de administração pública**, Rio de Janeiro 54(5):1429-1445, set. - out. 2020. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1137021> >. Acesso em: 17 mar. 2021.

SILVA, R.C.R. et al. Construção de cartilha educativa sobre cuidados com crianças frente a pandemia covid 19 relato de experiência. **Rev baiana enferm**. 2020;34:e37173. Disponível em:<http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S217886502020000100608>. Acesso em: 18 mar. 2021.

VENDRUSCOLO, C; PRADO, M. L; KLEBA, M. E. Reorientação do ensino no sus: para além do quadrilátero, o prisma da educação. **Revista Reflexão e Ação**, Santa Cruz do Sul, v. 24, n. 3, p.246-260, Set./Dez. 2016. Disponível em: <

<https://pdfs.semanticscholar.org/ac0d/982f3e1a35072aa93469219d6c55cdb30162.pdf> >. Acesso em: 19 abr. 2021.